

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

PORLITOG' FOSFORITLARINI MEXANOAKTIVATSIYA QILISH JARAYONIDA ULARNING KIMYOVIY VA MINERAL FAOLLIGINING ORTISHI

Orinbaev T.N.,
Reymov A.M.,
Kurbiyazov D. K.,
Qutibaev A.A.,

O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Qoraqalpogiston bo'limi Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Email: otalasbay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438775>

Annotatsiya. Ushbu ishda Qoraqalpog'istondan, yani Porlitog'dan olingan fosforitlarini sharli tegirmonda mexanoaktivatsiya qilish jarayonida ularning kimyoviy tarkibi, dispersligi va P_2O_5 ning o'zlashtiriladigan shakllariga o'tishi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mexanoaktivatsiya davomiyligi va zarrachalarning fraksion tarkibi fosforitlarning ozuqaviy qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston fosforitlari Porlitog' fosforit, mexanoaktivatsiya, kimyoviy analiz.

Аннотация. В этом исследовании изучался химический состав, дисперсия и переход фосфоритов из Каракалпакстана в абсорбируемые формы P_2O_5 во время механоактивации в шаровых мельницах. Согласно результатам исследования, было установлено, что длительность механоактивации и фракционный состав частиц существенно влияют на питательную ценность фосфоритов.

Ключевые слова: Каракалпакстанские фосфориты Порлитог фосфорит, механоактивация, химический анализ.

Abstract. In this study the chemical composition, dispersion and transition of phosphorites from Karakalpakstan to absorbable forms of P_2O_5 during mechanoactivation in ball mills was studied. According to the results of the study, it was found that the duration of mechanoactivation and the fractional composition of particles have a significant influence on the nutritional value of phosphorites.

Keywords: Karakalpakstan phosphorites Porlytog phosphorite, mechanoactivation, chemical analysis.

Kirish. Qishloq xo'jaligida fosforli o'g'itlar asosiy agrotexnik vositalardan biri hisoblanadi. Fosfor elementining o'simliklar oziqlanishidagi roli beqiyos bo'lib, u ildiz tizimining rivojlanishi, energiya almashinuvi va hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq fosforit rudalarida P_2O_5 elementining ko'p qismi erimaydigan shaklda bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilganda o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi cheklangan. Porlitog'fosforitlari O'zbekistonda mavjud yirik fosforit konlaridan biri bo'lib, ulardan foydalanish imkoniyati katta. Ammo ularning past eruvchanligi ishlab chiqarishda qo'llashni qiyinlashtiradi. Shu sababli ularni mexanoaktivatsiya usuli yordamida qayta ishlash fosforitlarning kimyoviy faolligini oshirishda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning maqsadi – Porlitog’fosforitlarini sharli tegirmonda mexanoaktivatsiya qilish jarayonida ularning fraksion tarkibi va kimyoviy xossalardagi o‘zgarishlarni aniqlash hamda P_2O_5 ning o‘zlashtiriladigan shaklga o‘tish dinamikasini baholash.

Tajribalarda Porlitog’fosforitlari dastlab turli zarracha o‘lchamlari bo‘yicha fraksiyalarga ajratildi (0,25–0,05 mm). Fosforitlar sharli tegirmonda 200 ayl/min tezlikda 5–60 daqiqa davomida mexanoaktivatsiya qilindi. Namunalarda quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlanib, kimyoviy tahlillar o‘tkazildi: umumiy P_2O_5 suvda eruvchan P_2O_5 2% limon kislotasida eruvchan P_2O_5 umumiy va faol CaO miqdori Natijalar 1 va 2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, mexanoaktivatsiya jarayonining davomiyligi fosforitlarning kimyoviy va agronomik xossalriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, asosiy ozuqa elementi bo‘lgan fosforning turli shakllardagi miqdorida aniqlangan o‘zgarishlar jarayonning samaradorligini yaqqol tasdiqlaydi. Dastlabki xom fosforit tarkibida umumiy P_2O_5 miqdori 18,14 % bo‘lsa, 60 daqiqalik intensiv maydalashdan so‘ng ushbu ko‘rsatkich 18,61 % gacha ortgani kuzatildi. Bu esa mexanoaktivatsiya natijasida minerallarning ichki kristall panjarasi va sirt strukturasi yuz berayotgan dislokatsiyalar, amorflanish jarayonlari hamda mayda dispers fraksiyalarning hosil bo‘lishi bilan izohlanadi.

Fosforit unini sharli tegirmonda maydalash vaqtining uning tarkibiga va shar yuki 10:1 va aylanish tezligi 200 rpm bo‘lgan o‘ziga xos sirt maydoniga ta’siri.

1-jadval

Время ПОМОЛА, МИН	Tarkibi, %					$P_2O_{5\text{у.св.}}$	$P_2O_{5\text{у.св.}}$	$CaO_{\text{у.св.}}$
	$P_2O_{5\text{об}}$ щ.	$P_2O_{5\text{у.св.}}$ в 2%-ном р-ре лим. к-те	$P_2O_{5\text{у.св.}}$ по 0,2 М Трилон Б	CaO _{общ}	CaO _{у.св.} в 2%- лим. к-те	$P_2O_{5\text{общ}}$ в 2% лим. к-те	$P_2O_{5\text{общ}}$ 0,2 М Трилон Б	$CaO_{\text{общ}}$ в 2% лим. к-те
5	18,14	5,82	6,28	33,20	14,49	32,08	34,61	43,64
10	18,00	8,20	6,55	31,53	20,35	45,55	36,38	64,54
15	17,96	8,19	5,98	37,00	24,00	45,60	33,29	64,86
20	18,36	8,45	6,59	34,50	23,28	46,02	35,89	67,47
30	18,08	8,49	6,55	36,20	20,35	46,95	36,22	56,21
45	17,72	8,33	6,87	36,70	18,72	47,00	38,76	51,00
60	18,61	9,09	6,78	35,80	20,18	48,84	36,43	56,36

Bundan tashqari, suvda eruvchan P_2O_5 ulushi dastlabki qiymatlarga nisbatan sezilarli darajada ko‘tarilib, 38,74 % ga yetdi. Bu ko‘rsatkichning oshishi fosforitlarning o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilish darajasini keskin yaxshilaydi va ularning agronomik qiymatini oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Mexanoaktivatsiya ta’sirida eruvchanlikning ortishi, bir tomondan, yirik zarrachalarning mexanik parchalanishi, ikkinchi tomondan esa, aktiv yuzalarning kengayishi va yangi kimyoviy faol markazlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liqdir.

Porlitog’ fosforitining turli fraksiyalardagi kimyoviy tarkibi

2-jadval

Дисперс	Tarkibi, %	$P_2O_{5\text{у.св.}}$	$P_2O_{5\text{у.св.}}$	$CaO_{\text{у.св.}}$
		$P_2O_{5\text{общ}}$	$P_2O_{5\text{общ}}$	$CaO_{\text{общ}}$

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

таркиб (мм)цита размер	P ₂ O _{5o} бщ.	P ₂ O _{5уcв.} в 2%-ном р-ре лим. к-те	P ₂ O _{5уcв.} по 0,2 М Трилон Б	CaO _{общ.}	CaO _{уcв.} в 2%- лим. к-те	в 2% лим. к-те	0,2 М Трилон Б	в 2% лим. к-те
0,25	17,95	6,79	6,23	20,75	12,03	37,82	34,70	57,97
0,20	17,11	6,00	5,97	29,72	16,29	35,06	34,89	54,81
0,16	17,46	5,41	6,88	21,76	19,00	30,98	39,40	87,31
0,10	17,89	5,35	5,86	24,33	15,20	29,90	32,75	62,47
0,05	18,43	5,98	5,83	28,80	19,10	32,44	31,63	66,31

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, fosforitlarning zarracha o'lchamlari kamaygan sari ularning kimyoviy tarkibidagi ozuqaviy elementlarning konsentratsiyasi sezilarli darajada ortib boradi. Masalan, Porlitog'fosforitining 0,25 mm fraksiyasida umumiy P₂O₅ miqdori 17,95 % ni tashkil qilgan bo'lsa, zarracha o'lchami 0,05 mm gacha kamaytirilganda ushbu ko'rsatkich 18,43 % gacha ko'tarildi. Bu hodisa zarrachalarning yuzasi-hajmi nisbati oshishi, minerallarning dispers holatga kelishi va ularning kimyoviy faol markazlari sonining ortishi bilan izohlanadi. Shuningdek, suvda eruvchan P₂O₅ miqdorining sezilarli darajada o'sishi kuzatildi.

Fosfatlarning eruvchan shaklga o'tishi ularning agronomik qiymatini belgilovchi asosiy faktor bo'lib, o'simliklar tomonidan tezroq va samaraliroq o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Bu jarayon ayniqsa mayda fraksiyalarda faol kechib, fosforitlarning biologik samaradorligini sezilarli oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4265 от 3 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4937 от 13 февраля 2021 года «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы».
3. Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Реймов А.М., Сейтназаров А.Р. Активация природного фосфатного сырья. – Ташкент, 2021. – 252с.
4. Дехканов З.К., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Беглов Б.М. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их обогащение. *Узбекский химический журнал*. – Ташкент, 2016.
5. Исмагилов М.М. Кызылкумский фосфоритовый комплекс Навоийского горно-металлургического комбината Материалы респ. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы химической переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов», г. Ташкент, 23 ноября 2006 г. – Ташкент.
6. Seitnazarov A.R., Musaeva S.A., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Mechanochemical activation of ordinary phosphorite powder of Central Kyzyl Kum mixed with urea nitrate and ammonium carbonate salts *Russian Journal of Applied Chemistry* - Moscow, 2007. - vol. 80,
7. Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Реймов А.М., Сейтназаров А.Р. Активация природного фосфатного сырья. – Ташкент, 2021.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

8. Дехканов З.К., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Беглов Б.М. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их обогащение. *Узбекский химический журнал*. – Ташкент, 2016.

9. Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Мирзакулов Х.Ч., Беглов Б.М. Механохимическая активация рядовой фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов Доклады АН РУз. - Ташкент, 2003. - №2. - С. 40-43.

10. Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Механохимическая активация пылевой фракции фосфоритов Центральных Кызылкумов „Проблемы химической технологии неорганических, органических, силикатных и строительных материалов и подготовки инженерных кадров”. - Труды международной научно-практической конференции. - Шымкент, 2002. - Том 1. - С. 222-225.

11. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.